

JANUBIY O`ZBEKISTON UZUMZOR TUPROQLARIDAGI KOLLEMBOLALARNING MAVSUMIY DINAMIKASI

Z.U.Elmuratova¹

D.Z. Majidova²

N.F. Turgunova³

D.O. Atoyeva⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴O`zbekiston Milliy universiteti Biologiya fakulteti Zoologiya kafedrası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7439746>

Dunyoda kollembolalar redutsent sifatida organik moddalarning parchalanishida va kimyoviy elementlarning aylanishida ishtirok etib, atrof-muhitning organik moddalarni almashinuvida shuningdek tuproqlarning barqarorligi va unumdorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi [5]. Kollembolalar yoki oyoqdumlilar tuproqlarning qiyosiy ekologik tahlili uchun eng istiqbolli model guruhlaridan biridir. Ularning ko'pchiligi, keng tarqalishi va atrof-muhit o'zgarishlariga sezgirligi tufayli, ular eng ko'p o'rganiladigan pedobiont taksonlardan biridir [3]. Shunday qilib kollembolalar qoldiq moddalar parchalanishida va almashinuvida bilvosita, ammo muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari kollembolalar ko'plab boshqa umurtqasiz hayvonlar (kana va o'rgimchaklar) va umurtqali hayvonlar (amfibiyalar va baliqlar) uchun ozuqa hisoblanadi [4].

Material va ish uslubi. Kollembolalar o'rganish uchun tuproq namunalari Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani uzumzor bog'lari tuproq qatlamlaridan 2021 iyul va oktyabr oylarida namunalar olib kelindi. Tuproq namunalari 0–10 sm, 10–20 sm, 20 – 30 sm tuproq qatlamlaridan 1 dm³ miqdorda 5 nuqtadan namunalar olindi. Biz tuproq namunalaridan kollembolalarni ajratib olishda umumiy qabul qilingan “Berleze-Tulgrena moslamasi” dan foydalandik [1,2].

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani uzumzor tuproq qatlamlarining 30 sm. gacha bo'lgan qatlamlarida kollembolalar 1 m² da uzumzor tuproqlarida iyul oyida 2820 ekzemplyar, oktyabr oyida esa 4640 ekzemplyar; uchrashi aniqlandi (1-jadval).

Yoz faslida iyul oyida uchala qatlamdan ya'ni 0 - 10 sm, 10 - 20 sm, 20 -30 sm chuqurliklarda 1m² da o'rtacha hisobda uzumzor tuproqlarida 2820 ekzemplyar uchrashi kuzatildi.

0 - 10 sm qatlamlarida o'rtacha 1 m² da uzumzor tuproqlarida iyul oyida 620 ekzemplyar;

10-20 sm qatlamlarida 1 m² da o'rtacha uzumzor tuproqlarida iyul oyida 800 ekzemplyar;

20 - 30 sm qatlamlarida 1 m² da o'rtacha uzumzor tuproqlarida iyul oyida 1400 ekzemplar uchrashi kuzatildi.

Kuz faslida ya'ni oktyabr oyida tuproqning 0 - 30 sm qatlamida 1 m² da o'rtacha uzumzor tuproqlarida 4640 ekzemplar, 0 - 10 sm qatlamlarida o'rtacha 1 m² da uzumzor tuproqlarida iyul oyida 840 ekzemplar, uchrashi aniqlandi.

10-20 sm qatlamlarida 1 m² da o'rtacha uzumzor tuproqlarida 2400 ekzemplar; uchrashi kuzatildi.

20 - 30 sm qatlamlarida 1 m² da o'rtacha uzumzor tuproqlarida 1400 ekzemplar; uchrashi kuzatildi.

1-jadval

Uzumzor kollembolalarning o'rtacha miqdori

Tuproq qatlamlari	Uzumzor tuproqlarida	
	VII*	X*
0-10 sm	620*	840
10-20 sm	800	2400
20-30 sm	1400	1400
Jami	2820	4640

* - yil oylarining tartib raqami

*- 1 m² hisobida.

Shunday qilib 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan shunday xulosaga kelish mumkinki, uzumzor tuproq qatlamlarida kuz faslida yoz fasliga nisbatan, kollembolalar ko'proq uchrashi ma'lum bo'ldi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Авилкина А.Т., Чернова Н.М. Особенности поведения коллемболов различных жизненных форм // Зоол. Журнал. - 2001. -Т. 80, № 9. - С. 1-10.
2. Бабенко А.Б. Фауна ногохвостка (Hexapoda, Collembola) острова Врангеля // Зоологический журнал.-Москва, 2010. Т. 89. Нет. 7. - С. 804-816.
3. Рахимов М.Ш. Животный мир и сезонная динамика численности коллембол на северо-востоке Узбекистана. // Научное обозрение. Биологическая наука. – Москва, 2019. – № 2 – С. 35-40.

4. Рахимов М.Ш., Эльмуратова З.У. Фауна и сезонная динамика коллембол Узбекистана // Международный журнал передовых наук и технологий. Австралия. 2019 том. 28. - № 14. р. 68-87.
5. Рахимов М.Ш., Эльмуратова З.У. Распространение и сезонная динамика почвенной коллемболы в почвах южных регионов России // Европейское научное обозрение, Premier Publishing s.r.o. Вена. 2018. – №9-10. - С. 28-31.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES